

Razonamiento proporcional y micromundos: un estudio en telesecundaria unitaria

Proportional reasoning and microworlds: a study in unitary tele-secondary school

Carlos Alberto Lugo-Lugo¹, clugo26@alumnos.uaq.mx, Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0004-9231-4812>

Erika García-Torres^{1*}, erika.garcia@uaq.edu.mx, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0003-1764-7380>

Santiago Alonso Palmas Pérez^{2,*}, s.palmas@correo.ler.uam.mx, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0003-1175-5938>

Resumen

[Objetivo] El razonamiento proporcional es un tipo de pensamiento complejo que implica el reconocimiento de comparaciones como la covariación entre magnitudes y comparaciones múltiples. El objetivo de este estudio fue analizar el razonamiento proporcional de alumnos de telesecundaria unitaria utilizando los niveles propuestos por Karplus (1983) a partir de un micromundo como GeoGebra. En el micromundo, los estudiantes pueden explorar y construir significados sobre los objetos matemáticos. **[Metodología]** Se diseñaron cuatro actividades en GeoGebra las cuales fueron aplicadas a 18 alumnos de una telesecundaria unitaria, modalidad educativa en México. **[Resultados]** Se identificó que los participantes están en niveles iniciales que responden a estructuras aditivas, cualitativas o erróneas para justificar sus procedimientos. Los niveles más complejos de razonamiento proporcional relacionados con el uso de razones y constantes de proporcionalidad, se obtuvieron cuando los estudiantes interactuaban entre ellos y con el micromundo. Los niveles de razonamiento no son mutuamente excluyentes, debido a que los alumnos pueden razonar de diferente manera de acuerdo a la situación y las posibilidades del software. **[Conclusiones]** El uso de micromundos en la exploración del razonamiento proporcional posibilita acciones que no pueden llevarse a cabo en lápiz y papel, brindando oportunidades de interactuar con construcciones en movimiento, además genera interacciones de reforzamiento o construcción de saberes desarrollados en colectivo.

Palabras clave: educación; matemática escolar; razonamiento proporcional; micromundo; telesecundaria unitaria.

Abstract

[Objective] Proportional reasoning is a type of complex thinking that involves recognizing comparisons such as the covariation between magnitudes and multiple comparisons. The aim of this study was to analyze the proportional reasoning of students from unitary tele-secondary schools using the levels proposed by Karplus (1983) through a microworld like GeoGebra. In the microworld, students can explore and construct meanings about mathematical objects. **[Methodology]** Four activities were designed in GeoGebra, which were administered to 18 students from a unitary tele-

* Autora para correspondencia

1 Facultad de Psicología y Educación, Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, México.

2 Departamento de Estudios Culturales, Universidad Autónoma Metropolitana, Lerma, México.

secondary school, an educational modality in Mexico. **[Results]** It was identified that participants are at initial levels that correspond to additive, qualitative, or erroneous structures to justify their procedures. The more complex levels of proportional reasoning, related to the use of ratios and constants of proportionality, were achieved when students interacted with each other and with the microworld. The reasoning levels are not mutually exclusive, as students can reason differently depending on the situation and the software's capabilities. **[Conclusions]** The use of microworlds in exploring proportional reasoning enables actions that cannot be carried out with pencil and paper, providing opportunities to interact with moving constructions. Additionally, it fosters interactions that reinforce or build collective knowledge

Keywords: education; school math; proportional reasoning; microworld; unitary tele-secondary school.

Introducción

El razonamiento proporcional (en adelante RP) es una de las nociones matemáticas que se trabajan en diferentes niveles educativos y a través de una variedad de acercamientos. Es un tipo de pensamiento complejo que implica el reconocimiento de comparaciones como la covariación entre magnitudes y comparaciones múltiples; además, está relacionado con los métodos del pensamiento cualitativo y cuantitativo (Heller et al., 1989).

Este tipo de razonamiento no sólo está presente en las matemáticas, sino que es fundamental en la estructura descriptiva de la física y otras ciencias (Mochón, 2012), por lo que Piaget lo consideraba como un componente básico del razonamiento formal, que es necesario para adquirir conceptos como el de probabilidad y correlación (Godino y Batanero, 2003). Existen diferentes aproximaciones y formas de razonar correspondientes al razonamiento proporcional, aunque algunas de ellas resultan erróneas como es el caso de las relaciones aditivas o de la “regla de tres” cuando es aplicada de manera mecánica y en situaciones que no son proporcionales. Algunos estudios han identificado que los alumnos de secundaria atienden las situaciones proporcionales desde estas estrategias (Sánchez 2013), de tal forma que el razonamiento proporcional no es comprendiendo desde sus diferentes aplicaciones.

Dentro del sistema educativo de México, el RP se incluye en los planes y programas de la educación secundaria. La construcción del RP se construye a lo largo de la etapa de educación básica, comenzando con nociones aditivas y algunas situaciones multiplicativas en primaria baja (6 a 8 años); después, continua en primaria alta (9 a 12 años) con la introducción de términos como noción o problemas de valor faltante, para así, introducir a la educación secundaria (12 a 15 años) en donde se aborda la proporcionalidad directa, inversa y la combinación de ambas (SEP, 2017). En la educación secundaria, se busca formalizar el RP a partir de las herramientas del álgebra como funciones lineales, poniendo énfasis en la obtención de su expresión algebraica y su graficación, así como en el análisis de sus características estructurales (Butto et al., 2019). De forma que, en el traslado de educación primaria a secundaria, existe un cambio en las situaciones que se proponen respecto al RP así como el lenguaje que se emplea, ya que en educación primaria se emplea un lenguaje aritmético, mientras que en secundaria se introduce el lenguaje algebraico.

En particular, este estudio se centra la atención en la telesecundaria unitaria, debido a que es una de las modalidades que no cuenta con una propuesta curricular específica a sus

características de organización multigrado -varios grados escolares en un mismo grupo- (García, Santiago y Zepeda, 2019, 1752) pero que pese a ello tiene ventajas pedagógicas. Entre las posibilidades de una escuela de organización multigrado se tiene la construcción de aprendizaje en colectivo por la diversidad de edades, de pensamiento y razonamiento (Bustos, 2013). Estas construcciones de los alumnos involucran una discusión y toma de decisiones, lo cual favorece su comunicación matemática y la justificación de sus resultados.

A partir del uso de un micromundo seleccionado (GeoGebra) y una serie de actividades desarrolladas en él, se busca identificar la manera en la que los alumnos de telesecundaria unitaria (tres grados escolares en un mismo grupo) se aproximan al RP, identificando el tipo de razonamiento a partir de una clasificación por niveles (Karplus, et al., 1983), teniendo como principal enfoque las interacciones entre alumnos multigrado, alumno-micromundo y micromundo-RP.

Marco teórico

Razonamiento proporcional

El RP es un razonamiento matemático (Fernández y Llinares, 2012) que denota un sistema de dos variables entre las que existe una relación de función lineal y puede caracterizarse como una relación multiplicativa constante (Karplus, et al., 1983). Hace referencia a detectar, analizar, explicar y proporcionar evidencia en apoyo de afirmaciones sobre relaciones proporcionales (Lamon, 2020), además, no sólo implica el entendimiento de la relación multiplicativa que existe entre dos cantidades, sino que también implica la habilidad de discriminar situaciones proporcionales de las que no lo son (Modestou y Gagatsis, 2010).

La noción de proporción comienza a construirse en los primeros años educativos de manera cualitativa y lógica, antes de que se estructure cuantitativamente (Butto et al., 2019), permitiendo que se comprendan situaciones proporcionales bajo términos del tipo “en ambos casos crecen” o “las dos disminuyen”.

Se ha identificado respecto al RP de alumnos de secundaria que acuden con mayor comodidad al análisis de tipo cualitativo que a los análisis de tipo cuantitativo, y cuando llegan a aproximarse de forma cuantitativa, se fundamenta principalmente en análisis de índole aditivo (Sánchez, 2013), siendo esta una aproximación errónea.

Existen cuantiosos estudios enfocados en el RP, de los cuales se han identificado los trabajos realizados de Karplus (1983) y Lesh (1988) como pioneros. Para este estudio se retoma una categorización propuesta por Karplus (1983) obtenida a partir de las respuestas de alumnos de diferentes grados al problema “Mr. Tall/Mr. Short”, en donde encontró similitudes entre los diferentes argumentos, estableciendo así cinco niveles:

Tabla 1

Niveles de razonamiento proporcional

Niveles de razonamiento proporcional	
Nivel	Descripción

Incompleto	En el nivel incompleto se adivina la respuesta o emplean una operación cuantitativa inapropiada. Se es capaz de identificar la relación de dos magnitudes, pero en el intento de resolver, se emplea alguna operación que no lleva a una solución adecuada, ya sea porque la operación no es la correcta o el algoritmo fue mal desarrollado.
Cualitativo	Se comparan las cuatro cantidades dadas, usando los términos más, menos o términos equivalente. El razonamiento proporcional aparece en etapas iniciales bajo un razonamiento cualitativo, por lo que se puede identificar una situación de proporcionalidad cuando está aumenta o disminuye, pero aun no logra emplear un proceso cuantitativo.
Aditivo	Estrategia incorrecta que hace uso de diferencias en parte o todo el razonamiento en vez de una relación multiplicativa. Este nivel se desarrolla desde un razonamiento cuantitativo, pero relaciona los datos bajo estructuras aditivas.
Pre-proporcional	Uso de factores multiplicativos para relacionar cantidades. Se reconoce la situación de proporcionalidad, y se identifica el uso de los factores multiplicativos; esta categoría esta muy cercana al razonamiento proporcional, pero aún no se logra establecer la igualdad de razones, el razonamiento parte del reconocimiento del valor unitario.
Proporcional	Uso directo de razones y su equivalencia o no equivalencia. Dentro del desarrollo del razonamiento proporcional, esta categoría es donde se puede asumir que ya se ha desarrollado un razonamiento completo, puesto que, logra identificar las situaciones proporcionales de las que no la son, se identifican terminos como razón, constante de proporcionalidad y además los procedimientos son correctos.

Nota: propuesta tomada de Karplus (1983)

A partir de esta categorización se busca comprender el nivel de RP que tienen los alumnos de telesecundaria unitaria con el uso de dos recursos tecnológicos bajo la conceptualización y la perspectiva teórica de los micromundos.

Micromundos

Un micromundo se define como un ambiente computacional de incorporación de un conjunto coherente de conocimientos científicos y de relaciones diseñadas, de forma que, con un conjunto adecuado de tareas y con principios pedagógicos, estudiantes pueden participar en la exploración y construcción de actividades ricas en generación de significados (Healy y Kynigos, 2010).

La intención de involucrarse con un micromundo es orientar a los alumnos hacia maneras matemáticas de pensar a través de estructuras establecidas por el diseñador y el software, los alumnos deben mantener cierta autonomía, asumir la responsabilidad de sus acciones y de sus resultados que producen (Noss y Hoyles, 2019). A pesar de que el trabajo

servicio educativo con el apoyo de los medios electrónicos de comunicación social y con materiales impresos (Flores y Albarrán, 2008).

En la telesecundaria tiene presencia la organización escolar multigrado, en la cual los docentes atienden a alumnos de diversos grados en una misma aula. Estas escuelas surgen por la necesidad de atender alumnos que viven en zonas donde no ha sido posible establecer una secundaria general o técnica por diferentes condiciones (distancia, contexto rural, número de población, etc.).

A nivel nacional, estas escuelas representan el 33.1% en telesecundarias, secundarias comunitarias e indígenas (12 a 15 años); y atienden al 9.7%, 8.6% y 10.2% alumnos respectivamente (Mejoredu, 2021). Si bien no es un porcentaje mayor a la mitad de las telesecundarias, el realizar estudios en esta modalidad ayuda a visualizar la educación desde un panorama alejado a lo que propone el currículo segmentado por grados escolares, otorgando la posibilidad de visualizar qué sucede en una aula donde predomina la diversidad, identificando la combinación de experiencias, conocimientos, actitudes y formas de pensar, pueden suscitar un aprendizaje colectivo y desarrollar su capacidad de argumentación y discusión entre pares (Bustos, 2013).

En educación multigrado las interacciones que se presentan determinan una relación con los demás elementos que influyen sobre la construcción colectiva de conocimiento, ya que el espacio es atravesado por tensiones, cambios y contradicciones abiertas a múltiples flujos culturales, locales y globales (Corro y Bolaños, 2018). Una interacción es entendida como la comunicación con otro distinto a uno mismo, y es mediante este proceso que los sujetos adquieren capacidad reflexiva para verse a sí mismos y para dar forma y sentido a la realidad que los rodea (Rizo, 2006), por tanto, el ubicar a las interacciones como medio para analizar el RP favorece a la comprensión de la toma de decisiones, los intercambios de experiencias y saberes, las negociaciones y los resultados a los que llegaron los participantes en cada actividad. Es importante mencionar que las interacciones hacen referencia a los intercambios entre los participantes, así como las interacciones en el micromundo.

Objetivo

A partir de describir el RP, la noción de micromundos y la telesecundaria unitaria, este estudio tiene como objetivo explorar niveles de razonamiento proporcional en alumnos de telesecundaria unitaria a través del uso de micromundos. Para cumplir con el objetivo se ha diseñado una serie de actividades que permiten observar y comprender los argumentos y el porqué de las respuestas de los alumnos.

Metodología

El estudio es cualitativo con alcance exploratorio y la población estuvo integrada por 18 participantes, alumnos pertenecientes a una telesecundaria unitaria en el estado de Guanajuato, México, ubicada en un contexto rural. De los 18 alumnos participantes cinco pertenecen a primer grado, ocho a segundo y cinco a tercer año. Para su participación se solicitó el consentimiento informado por parte de sus padres o tutores y su asentimiento antes del desarrollo de las actividades.

Dentro de los diferentes softwares educativos que existen, se consideró a GeoGebra para el desarrollo del micromundo, debido a que su manipulación permite crear situaciones en donde los sujetos pueden probar hipótesis o procedimientos, identificando elementos

desde diferentes áreas matemáticas, inclusive, las herramientas con las que cuenta permite ver modelos en movimiento y analizar diferentes versiones de una sola representación (Barros y Stivam, 2012). A partir de estas consideraciones se desarrollaron cinco actividades:

Actividad 1. Exploración

La primera actividad fue de exploración libre (figura 2), se consideró necesario incluir un espacio en donde conocieran las herramientas, su funcionamiento y las acciones que se pueden ejecutar de acuerdo a la calculadora geométrica.

Figura 2. Actividad 1. Exploración

Actividad 2. Relación entre segmentos por un deslizador

Una de las herramientas básicas en GeoGebra que se utilizó fue el deslizador, debido a que ayuda a explorar una relación en movimiento constante. Por medio de la manipulación del deslizador un segmento crece con los mismos valores, mientras que otro crece en una relación de 3:1 (figura 3); el objetivo era que los participantes identificaran qué tipo de relación existe entre los segmentos y qué papel juega el deslizador en términos matemáticos.

Figura 3. Actividad 2. Relación entre segmentos por un deslizador

Actividad 3. Construcción de dos segmentos bajo una razón dada

El diseño de esta actividad es continuación de la actividad dos, debido a que después de identificar la relación entre los segmentos de acuerdo al deslizador (independientemente del nivel reflejado), se consideró que en esta actividad los participantes pudieran establecer la relación creando un deslizador de acuerdo a la razón de 0.5:1 (figura 4), explorando la

función del deslizador en términos matemáticos, siendo el nivel proporcional donde pudieran reconocer la constante de proporcionalidad.

Figura 4. Actividad 3. Construcción de dos segmentos bajo una razón dada

Actividad 4. Relación entre triángulos semejantes

La actividad presenta la relación entre dos triángulos rectángulos, los cuales estaban diseñados en una relación de semejanza de 2:1, como primera parte de la actividad los participantes exploraron la relación entre los triángulos (figura 5). Una característica de los triángulos es que a pesar de estaban en una relación de semejanza su área no cumple dicha relación, por lo cual, como segunda parte de esta actividad los participantes buscaron la forma de que su área presentara una relación de 2:1, al hacerlo tenían que describir qué sucede con sus lados.

Figura 5. Actividad 4. Relación entre triángulos semejantes

Actividad 5. Construcción de un mosaico con un factor escala

Como actividad final se planteó la construcción de un mosaico con un factor escala de 1.5:1 de acuerdo a una construcción original, en donde a diferencia de las actividades anteriores la razón no está dada en números enteros o de forma evidente, debido a que los

participantes debían explorar cuál es la razón de acuerdo a dos medidas otorgadas, en donde la única condición es que al final el mosaico que construyan deben de guardar semejanza con el original, pero con las nuevas medidas calculadas (figura 6).

Figura 6. Actividad 5. Construcción de un mosaico con un factor escala

Para la aplicación de las actividades los alumnos se organizaron en cuatro equipos de trabajo en los que se respetó la modalidad unitaria, es decir, había alumnos de diferentes grados escolares en un mismo equipo, además se contó con la participación de un observador, quien registraba los datos en audio y video. Su función principal fue registrar aquellos elementos observables y audibles referentes a las actividades en términos de RP, relación entre pares y relación con el micromundo, que por las condiciones del salón de clase no podían ser capturados por los dispositivos de registro.

La intención central de las actividades era permitir una exploración libre, además de que las intervenciones por parte del investigador tenían la función de provocar la interacción entre pares, para que a su vez los alumnos integraran los diferentes componentes del micromundo y exponer y debatir sus conocimientos sobre el RP.

Análisis y resultados

Como se ha mencionado el objetivo fue caracterizar el RP de los alumnos de telesecundaria unitaria a partir de la integración de un micromundo; para ello, fue necesario consolidar una unidad de análisis y las categorías observables a partir del tratamiento de los datos. La unidad de análisis son las interacciones entre los participantes con el micromundo, las cuales tienen ciertas características dependiendo de los integrantes y su forma de participación en el grupo.

Una interacción es entendida como la comunicación con otro distinto a uno mismo, y es mediante este proceso que los sujetos adquieren capacidad reflexiva para verse a sí mismos y para dar forma y sentido a la realidad que los rodea (Rizo, 2006). Con esto se pretende evidenciar el RP de los participantes de acuerdo con su participación, tanto al interior de los equipos como en todo el grupo unitario.

Las categorías de análisis se centran en tres elementos esenciales: los niveles de RP, los componentes de un micromundo y las interacciones entre los participantes (figura 7). Se diferencian las interacciones por quiénes interactúan (actores) y por su intencionalidad (tipo). Entre las primeras se establecieron interacciones entre alumnos, entre el investigador

(aplicador) con los alumnos, con el grupo y con los equipos de trabajo. En relación con el tipo se distinguen por la intencionalidad de quien interactuaba (ayudas, tutoría y negociación) y las relacionadas con el componente técnico (exploratoria, consecucional, resolutive).

Figura 7. Clasificación de interacciones

Nota: Fuente propia de la investigación.

Con base en la caracterización de Block et al., (2015) sobre las ayudas en un aula multigrado, en este estudio se identificaron las *ayudas directas* como aquellas en las que interactúan el aplicador-alumno, con el propósito de responder preguntas de los alumnos con relación al RP o a alguna herramienta del micromundo. Se identificaron *ayudas indirectas* entre el aplicador y los alumnos en las cuales las intervenciones que realizaba el aplicador favorecían la integración de los participantes con el micromundo, potencializando sus respuestas y los intercambios de ideas, experiencias y conocimientos al interior de los equipos de trabajo, así como para que externen sus acuerdos con el grupo.

Las intervenciones de *tutoría* (Corro y Bolaños, 2018) establecen una relación entre pares donde uno funge como tutor (el que cuenta con mayor experiencia o conocimiento respecto a una tarea) y el otro como tutorado (el alumno con menor experiencia o conocimiento respecto a una tarea). En nuestro caso se identificaron las intervenciones entre pares que tienen como intención orientar, sugerir o guiar la actividad, llamando tutor al alumno que tiene las intenciones mencionadas y tutorado al alumno que lleva a cabo las orientaciones que recibe por parte del tutor. En cuanto a la *negociación*, corresponde a interacciones en las que se establece un diálogo orientado a la negociación de conceptos o ideas vinculadas con el micromundo y sus componentes. Identificamos que en estas interacciones de negociación ninguno de los participantes tomaba el papel de tutor o de tutorado, sino que exponían en igualdad de condiciones sus opiniones, lo que favorecía evidenciar el RP.

Dentro de las interacciones del componente técnico se han identificado tres: exploratorias, consecuenciales y resolutivas, cada una de ellas implica una función específica en el micromundo, una actividad matemática y un tipo de opiniones, ideas y/o argumentos construidos en colectivo. Son interacciones que se dan en función del uso del micromundo, aquellas que sólo pueden surgir a partir del ambiente que propone el micromundo y las relaciones entre sus componentes. Se considera una interacción de *exploración*, a los primeros acercamientos para atender a la actividad, identificando en su dialogo ideas como “y si”, “deja ver”, “mueve el de allá” las cuales reflejan un posible procedimiento que consideran pueda ser aplicable, y la manera de comprobarlo es interactuando con el micromundo. Las interacciones consecuenciales se refieren a las acciones, acuerdos e ideas que después de llevarlas a cabo tuvieron como consecuencia una construcción, el manejo de alguna herramienta y/o la comprobación de un procedimiento o su descarte. Finalmente, las interacciones *resolutivas* son aquellas que favorecieron a la resolución de la actividad, pueden constituir todo un desarrollo o solamente alguna acción determinante que tuvo como consecuencia un resultado o una reflexión sobre las actividades diseñadas.

Se presentan a continuación algunos de los resultados en términos de los niveles de RP, la relación entre niveles y evolución de niveles, considerando ambas categorías como el aporte más relevante del estudio, ya que dentro de los antecedentes y referentes teóricos no se encontraron indicios al respecto.

Relación entre niveles

Se identificó que los niveles no son mutuamente excluyentes en todos los casos, sino que hay razonamientos que pertenecen a diferentes niveles pero que se integran en torno a un mismo argumento o procedimiento realizado por los participantes; si bien, en el referente teórico de los niveles de RP no se expresa una relación de este tipo, se considera pertinente agregar esta categoría, sobre todo porque el análisis no es individual (por participante) sino colectivo, por lo que determinar que todos los alumnos se encuentran en un mismo nivel a partir de una situación restaría importancia a algunas construcciones en colectivo, sobre todo, recordando que los alumnos pertenecen a una telesecundaria unitaria.

La relación entre niveles se referirá a la integración de diferentes razonamientos en torno a una misma situación. Las relaciones que se identificaron fueron: incompleto-aditivo, cualitativo-aditivo-pre-proporcional, incompleto-pre-proporcional y pre-proporcional-proporcional.

Relación incompleto – aditivo.

En las relaciones que se establecieron entre niveles, se han identificado diferentes causas independientemente de qué niveles estén relacionados, por ejemplo, a continuación, se muestra una interacción correspondiente a la actividad cinco (construcción de un mosaico a partir de otro bajo una razón de 1.25:1), la cual evidencia la relación de razonamientos a partir de la justificación de un procedimiento incorrecto:

E-2.2: A ver saca la medida de todo esto para saber de cuanto tiene que quedar

E-2.1: 3.5 más 3.5 son 7

E-2.2: No, pero es que 7 por tres son...

E-2.1: 3.5 más 3.5... 7, 14, 7 más 7 es 14 más otros 7, 21 más otros 7, 28

E-2.2: Cual 28

E-2.1: Entonces nos tiene que salir de 28 /refiriéndose al contorno del mosaico/ si este salió de 3 cuadros y medio este va a ser de 4

Figura 8. Actividad 5, trazo de un lado del cuadrado basado en la cuadrícula de apoyo (relación entre incompleto y aditivo)

E-2.1: Cuánto salió para bajo 4, entonces de 4 cuadros y medio

E-2.2: Tiene que salir de 7 y de 17.50

E-2.1: ¿Por qué 17? Si está estos lados, más estos lados, más estos lados

E-2.2: No, pero ahora ya va a ser este, 5.25 más este 7, 17.50, tiene que darte eso 17.50

E-2.1: Se pasa de 17.50

E-2.2: Y con mucho

Figura 9. Actividad cinco, confusión del contorno (perímetro) con el área del cuadrado trazado (relación incompleto aditivo)

La interacción es alumno-alumno, a partir de una negociación donde se pretendía encontrar las medidas del nuevo mosaico. El componente técnico puede clasificarse como una interacción exploratoria, debido a que al tratar la información (longitud de los lados) no llegan a establecer alguna consecuencia o una solución, más bien comprenden que la hipótesis planteada no resuelve la situación.

Respecto al RP, se reconocen dos razonamientos de diferente nivel, por un lado, el incompleto y por el otro el aditivo. Al comienzo de la interacción el participante E-2.1 explicita un razonamiento aditivo en el intento de saber cuánto debe ser el contorno del

mosaico, basándose en que la medida de referencia es 3.5, decide sumarlo dos veces, obteniendo como resultado 7, por lo que continúa con su estrategia aditiva sumando iteradamente 7 tres veces más, pues conoce que el mosaico es cuadrangular.

A partir de esta estrategia, determinan que el mosaico debe tener un contorno de 28, pero, ante este resultado interviene un razonamiento incompleto, ya que confunden la magnitud a la que se están refiriendo, es decir, el 28 tiene referencia con las unidades en las que se expresan las medidas, mientras que al decir “si este salió de 3 cuadros y medio este va a ser de 4” hace referencia a la cuadrícula del fondo.

Ante la propuesta del alumno E-2.1, interviene la alumna E-2.2, donde sugiere que “tiene que salir de 7 y de 17.50”, para después agregar “ora 5.25 más este 7, 17.50, tiene que darte eso 17.50”. Se identifica un razonamiento aditivo, pues recurre a la suma de medidas para sugerir una medida final del contorno, resultando interesante la mención de “5.25 más 7 es 17.50”, por lo que se puede suponer que en realidad suma dos veces 5.25, lo cual correspondería a la medida de un lado del nuevo mosaico, sumando 7 más, lo cual representa la medida del mosaico original.

Como cierre de la interacción se aprecia nuevamente un razonamiento incompleto, puesto que las medidas que estaban obteniendo representaban el contorno de los mosaicos, pero como se aprecia en la figura 9 cambian la magnitud de longitud por una de área, especificando que el área del cuadrado que acaban de trazar tiene un valor muy elevando por encima de 17.50, resultado que ellos esperaban obtener.

Identificamos que la interacción entre niveles se da a partir de la justificación de un procedimiento erróneo, por lo que se puede concluir, que los alumnos están conscientes de que hay una relación cuantitativa, pero en la búsqueda de una posible solución el razonamiento es incorrecto.

Relación incompleto – pre-proporcional

A continuación, se muestra una interacción correspondiente a la actividad dos (relación de dos segmentos bajo una razón de 3:1), la cual evidencia la relación de razonamientos a partir una corrección:

E-4.1: Ocho veces más no, ¿ocho por cuánto te da 24?

E-4.4: Ocho por tres

E-4.1: No... Si ocho por tres es 24

E-4.3: Son tres, tres veces

La interacción se da al interior del equipo cuatro a partir del cuestionamiento “¿cuál es la relación del segmento grande con el deslizador?” realizada por el aplicador, por tanto, se considera una interacción del tipo alumnos-alumno, estableciendo una negociación respecto al papel que jugaba el deslizador en relación con los segmentos. El componente involucrado es el estudiantil, dado que los intercambios son entorno a conocimientos previos de los alumnos que tienen que ver con relaciones multiplicativas.

Como se ha mencionado la intención de esta interacción tiene que ver con la corrección, lo cual permite observar una relación entre el nivel incompleto y el pre-proporcional, ¿de qué forma? En la primera línea de la interacción el participante E-4.1 considera que la relación que hay entre el deslizador y el segmento de mayor tamaño está dada por “ocho veces más” razonamiento que es incorrecto, ya que hace uso de los datos observados en las medidas, pero la relación que establece no integra la proporcionalidad

original, por lo que pertenece al nivel incompleto; después de dicha sugerencia, pregunta a sus compañeros “¿ocho por cuánto te da 24?”, pregunta que se relaciona con un razonamiento cuantitativo que puede ser ubicado en el nivel pre-proporcional, debido a que logra comprender que el producto entre el valor del deslizador y el segmento puede generar información que le permita comprender la relación entre ambos.

A partir del cuestionamiento de E-4.1, E-4.4 comparte el resultado de dicha multiplicación, al principio E-4.1 duda un poco, debido a que, en momentos anteriores, aseguraba que ocho por cuatro daba como resultado 24; termina por aceptar el resultado y E-4.3 concluye con una propuesta correspondiente al nivel pre-proporcional: “son tres, tres veces”, refiriéndose a tres como el factor multiplicativo que regula el caso particular cuando el deslizador mide 8 y el segmento mayor mide 24.

Como se puede observar, en una interacción tan breve pueden estar relacionados dos niveles que demandan una carga cognitiva muy diferente, por un lado, un razonamiento incorrecto y por el otro un razonamiento que establece un factor multiplicativo, pero ambos en función de la misma relación. Respecto a los componentes, se identifica que lo contextual implica una carga importante en la delimitación de razonamientos, dado que el alumno E-4.1 era de segundo año y el alumno E-4.4 de primero, es cierto que la corrección no implica grandes diferencias, pero sin duda tuvo un lugar muy importante en la relación proporcional. Estos intercambios se atribuyen a la rica diversidad que se hace presente en las aulas unitarias.

Evolución de razonamiento proporcional

Si bien, este estudio no tiene un enfoque didáctico, esta categoría presenta hallazgos de aprendizajes, debido a que, además de identificar relaciones entre niveles, integra una diversidad de razonamientos que evidencia una evolución, es decir, hay un razonamiento inicial y es diferente con el que se concluye, evolución que se dio por las interacciones entre los participantes, como respuesta a la interacción en el micromundo, a partir de las intervenciones por parte del investigador o la activación de saberes previos de los participantes.

Esta categoría es la más compleja debido a que integra elementos de la escuela unitaria como la diversidad de experiencias o saberes, así como el desarrollo de los componentes de un micromundo, sin dejar de lado la potencialidad de las actividades para desarrollar diferentes razonamientos, evidenciando así nuevamente que los niveles no están determinados por elementos como la edad, el grado escolar o el tipo de tarea a resolver, sino que es un fenómeno más complejo. Las evoluciones que se han identificado son de incompleto a pre-proporcional, cualitativo a pre-proporcional y pre-proporcional a proporcional.

Evolución incompleto – pre-proporcional

La primera evolución corresponde al razonamiento incompleto y al nivel pre-proporcional, en el que se comienzan a establecer relaciones multiplicativas. Una aclaración importante respecto a la evolución entre niveles, es que no necesariamente se tiene que pasar por los niveles que se ubican intermedios, por ejemplo, en esta evolución no se evidencia que los alumnos involucren razonamientos cualitativos o aditivos, sino que de manera directa modifican su razonamiento a uno más sofisticado, tal como se muestra en la siguiente interacción correspondiente a la actividad 3:

E-2.1: Esperen, a ver si funciona /abre función de segmento de longitud dada/ ¿cuánto mide esta? Mide de 20, entonces es 10

E-2.2: Pero así no va a salir E-2.1

E-2.1: Yo digo /Elimina el 10, y el segmento es igual a “A” /

E-2.2: Pues salió lo mismo

E-2.1: Si, pues si voy a intentar así /Abre menú del segmento de longitud dada y coloca a10/

Figura 10. Actividad 3, exploración para trazar el segmento, primer intento (incorrecto). Evolución incompleto-pre-proporcional.

Ap: ¿Por qué “a10”?

E-2.1: Porque es la mitad de este /señala al deslizador/

Ap: A ver, ponlo así, a ver que te da /activa el segmento de longitud dada/

Ap: Si te dio el de acá abajo. A ver, ponlo en 1 por ejemplo /E-2.1 lo realiza/ Ok, ¿cuánto te vale este?

E-2.1: Uno

Ap: y, ¿este?

E-2.1: Diez. Entonces tendría que ser 0.5

Ap: A ver, chequen

E-2.1: Borra primero ese

E-2.2: A ver /E-2.1 traza el nuevo segmento de longitud dada/

Figura 11. Actividad 3, exploración para trazar el segmento, segundo intento (correcto). Evolución incompleto-pre-proporcional

E-2.1: Ahí está, la mitad de ese /comparando con el otro segmento/ Mira, si es la mitad este llega a 10

Ap: ¿Qué paso?

E-2.1: Le pusimos por 0.5 y ya quedo a la mitad

Ap: A ver, ahí está en 5, y ¿este?

E-2.2: En 2.5

Ap: ¿Cómo le hicieron?

E-2.2: Le pusimos “a0.5”

Ap: ¿a0.5? ahí, ¿por qué sería por 0.5?

E-2.2: Porque era la mitad de 1, de lo del deslizador

La interacción se puede dividir en tres partes: exploratoria (nivel incompleto), consecutiva (evolución al razonamiento pre-proporcional) y resolutive (razonamiento pre-proporcional consolidado).

Exploratoria. En la búsqueda de herramientas, procedimientos o hipótesis que pudieran ayudar a construir la relación entre dos segmentos, el participante E-2.1 comenta a las demás “¿cuánto mide esta? Mide de 20, entonces es 10”, después de ello interactúa con el menú de la herramienta segmento de longitud dada, en donde coloca “a10”. En este primer acercamiento se evidencia un razonamiento incompleto, puesto que al introducir “a10”, la razón que se obtendría sería de 10:1, razón que no cumple con el objetivo de la actividad.

Ante la posible solución, el aplicador pregunta “¿Por qué “a10”?”, a lo que E-2.1 responde “porque es la mitad de este” y señala al deslizador. En ese momento específico el deslizador tenía un valor de 20, por lo que se aprovechan de ese valor para determinar el tamaño del otro segmento que sería 10. La dificultad consiste en el manejo de herramientas del micromundo, ya que saben que el nuevo segmento debe de medir la mitad, pero no logran identificar de qué forma deben integrar los datos en las herramientas relacionadas.

Consecutiva. Después de que el equipo diseñó un segmento a partir de la razón 10:1 el aplicador pregunta por los valores de ambos segmentos, a lo que responden uno y diez, y el alumno E-2.1 menciona “entonces tendría que ser 0.5”. A través de las ayudas indirectas del aplicador los alumnos pudieron reconocer que el factor multiplicativo necesario era de 0.5, identificando este momento como la evolución del razonamiento incompleto al pre-proporcional, por la exploración desde el razonamiento incompleto, pudieron modificar el factor multiplicativo para obtener los dos segmentos en una relación 0.5:1.

Resolutiva. A partir de la transformación de razonamiento, los integrantes del equipo trazan el nuevo segmento con la herramienta de longitud dada, definiéndolo como “a0.5”, logrando identificar que se conserva la relación establecida a partir del deslizador. Los alumnos comparten con el aplicador que integraron el 0.5 y éste pregunta “¿por qué sería por 0.5?” a lo que los alumnos responden “porque era la mitad de 1, de lo del deslizador”. De acuerdo a la última respuesta es que llega solo hasta un razonamiento pre-proporcional, ya que, toma como referencia el valor de 1 del deslizador para relacionarlo con el factor multiplicativo de 0.5, lo cual no es evidencia de que logren identificar que el 0.5 no solo regula cuando el valor del deslizador es 1, sino también en todos los casos posibles de acuerdo al valor máximo del deslizador.

En conclusión, en esta evolución las ayudas indirectas del aplicador y el componente técnico determinaron el cambio de razonamiento, puesto que hacen uso del lenguaje que proporciona GeoGebra y a su vez el aplicador brinda preguntas que permiten reafirmar sus procedimientos.

Evolución pre-proporcional – proporcional

Para la evolución del nivel pre-proporcional al proporcional se identifica el siguiente fragmento de la actividad dos:

E-2.1: Se engrandece tres veces más

E-2.2: Es como si se multiplicara el ocho por 3, porque cuando estaba en 1 /el deslizador/ esta media uno /segmento pequeño/ y esta media tres /segmento grande/ entonces es el triple

Se identifica un intercambio entre dos participantes, por lo que la interacción es alumno-alumno, y se considera una interacción resolutive de la actividad, ya que en la última línea se puede identificar la relación entre los segmentos.

¿Cuál es la diferencia entre “se engrandece tres veces más” y el análisis que establece la alumna E-2.2 mientras que en la primera situación hace referencia a que se engrande tres veces más a partir de la relación entre 8 y 24 que hicieron con anterioridad, en la explicación que hace la alumna E-2.2 se visualiza la existencia de la igualdad de razones, ya que primero menciona “es como si se multiplicara el ocho por 3” comparando a cuando “estaba en 1, esta media uno y esta media tres”, ideas que se pueden expresar de la siguiente manera: $24/8=3/1$.

Si bien, la alumna no lo expone de esta manera, reconoce que la misma razón será funcional para todos los casos posibles que se logren establecer con el deslizador. En esta ocasión la evolución de nivel dependió de los intercambios de experiencias y saberes descubiertos a partir de la situación, es decir que el micromundo favoreció a la actividad cotidiana de los alumnos, es decir, el aula unitaria.

En conclusión, la evolución de niveles se da a partir de las situaciones que ofrece el micromundo, las interacciones entre los alumnos y las intervenciones por parte del aplicador, es decir, el micromundo (contemplando todos sus componentes) genera oportunidades de aprendizaje de manera simultánea con el objetivo del proyecto, pero que a su vez se traduce como el desarrollo de razonamientos más elaborados.

La evolución de niveles es una prueba de que los alumnos pueden razonar de manera distinta de acuerdo a la situación, las herramientas empleadas e inclusive a los intercambios entre pares, es decir, los niveles no son mutuamente excluyentes y pueden existir transformaciones durante la misma resolución de las actividades sin brindar una enseñanza directa de ellos.

Conclusiones

Uno de los hallazgos más importantes del trabajo fue evidenciar que los niveles se pueden relacionar por diferentes motivos, tales como justificar procedimientos incorrectos, a partir de una corrección, uso de razonamientos más sencillos para explicar razonamientos más complejos y como medio de comprobación. A partir de ello, se identificó que todos estos motivos de relación tienen en común la complementación a un razonamiento principal, es decir que uno de los niveles está en función de otro, por ejemplo, en el caso de la explicación de razonamientos más demandantes como el pre-proporcional o proporcional, los razonamientos de menor actividad matemática como el aditivo o cualitativo están en función a los primeros. En síntesis, la relación de niveles favorece procesos como la justificación, corrección, explicación y comprobación de situaciones proporcionales.

Similar a la relación entre niveles, fue la evolución de un nivel inicial a otro más complejo. Si bien, se ha manifestado que no era un objetivo desarrollar nuevos aprendizajes o nuevos razonamientos en los participantes, fue una situación que se dio de manera natural de acuerdo a las condiciones en las que se desarrolló la implementación de las actividades, dando lugar a interacciones que evidencian como se va formalizando el RP, partiendo de nociones incorrectas, luego generando negociaciones entre pares y hasta llegar a un razonamiento proporcional.

Estos aportes (relación y evolución entre niveles) puede compararse con lo que define Karplus et al. (1983) como estrategias de respaldo, las cuales indican que el mismo alumno puede utilizar estrategias de diferentes niveles en problemas de proporciones de diversa dificultad, por ejemplo, puede usar una estrategia multiplicativa en un problema con razones de números enteros, mientras que en un problema con razones que contienen números racionales puede hacer uso de un razonamiento aditivo.

De la misma manera Öztürk et al. (2021) reporta que las habilidades de razonamiento proporcional difieren según el tipo de problemas. Ambos aportes también tienen relación con lo que se definía como localidad en el marco teórico en donde se expresaba que el razonamiento de los alumnos es cambiante, pero entonces, ¿en qué radica la diferencia entre los aportes previos y los observados en este trabajo? Consideramos que la diferencia principal consiste en que mientras Karplus y Öztürk reportan que puede existir una diversidad de razonamiento en diferentes situaciones, en este estudio se evidencia que incluso para atender una misma situación los alumnos pueden recurrir a diferentes razonamientos, o que una misma actividad puede generar un desequilibrio respecto al razonamiento con el que comenzaron a analizar la situación, llevándolos a la exploración de nuevos razonamientos, de tal manera que pueden formalizarse los saberes con lo que ya contaban o modificarse.

En cuanto a la relación y evolución de niveles, éstos se asocian a las ventajas que ofrecen las aulas multigrado, tales como el aprendizaje colaborativo y ser un espacio en donde todos los saberes, experiencias, habilidades y actitudes tienen cavidad. Además, como lo reporta Santos (2006), Boix (2011), Corro y Bolaños (2018) y Block et al. (2015), en las interacciones que se llevaban a cabo dentro de un aula unitaria, se negocian los significados, se priorizan las ayudas y se observan roles de tutoría como apoyo a los que tienen mayores áreas de oportunidad.

Consideramos que aulas unitarias representan una riqueza para los estudios exploratorios como este, en donde se puede concluir que las interacciones que se llevan a cabo propician que los alumnos puedan compartir con otros sus razonamientos, así como cuestionarlos y generar razonamientos sólidos colectivos aplicados a los aspectos culturales y sociales a los que pertenecen los alumnos, tal cual lo expone el paradigma construccionista.

Finalmente es importante mencionar que las interacciones generadas en el micromundo son las que permitieron caracterizar el RP de los alumnos participantes, y poder llegar a conclusiones como las que han sido mostradas.

Consentimiento informado

Se resguardó la información personal de los participantes mediante un consentimiento informado firmado por los padres de los estudiantes participantes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

Declaración de la contribución de los autores

Todos los autores afirmamos que se leyó y aprobó la versión final de este artículo.

El porcentaje total de contribución para la conceptualización, preparación y corrección de este artículo fue el siguiente: C.A.L.L 50%, E.G.T. 30% y S.A.P.P. 20 %.

Declaración de disponibilidad de los datos

Los datos que respaldan los resultados de este estudio serán puestos a disposición por el autor correspondiente [C.A.L.L], previa solicitud razonable.

Referencias

- Barros, A. y Stivam E. (2012). O software GeoGebra na Concepção de Micromundo. *Revista Do Instituto GeoGebra Internacional De São Paulo*, 1(1), 184-194.
- Block, D., Ramírez, M. y Reséndiz, L. (2015). Las ayudas personalizadas como recurso de enseñanza de las matemáticas en un aula multigrado. Un estudio de caso. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 20(66), 711-735.
- Boix, R., (2011). ¿Qué queda de la escuela rural? Algunas reflexiones sobre la realidad pedagógica del aula multigrado. Profesorado. *Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 15(2), 13-23.
- Bustos Jiménez, A. M. (2013). El espacio y el tiempo en la escuela rural: algunas consideraciones sobre la didáctica multigrado. *Investigación En La Escuela*, 79, 31–41. <https://doi.org/10.12795/ie.2013.i79.03>
- Butto, C., Fernández, J., Araujo, D. C., y Ramírez, A. I. (2019). El razonamiento proporcional en educación básica. *Horizontes Pedagógicos*. <https://doi.org/10.33881/0123-8264.hop.21204>
- Corro, E. S. L., y Bolaños, D. J. (2018). La relación tutora entre estudiantes en una clase multigrado de México. *Nodos y Nudos*, 6(45). <https://doi.org/10.17227/nyn.vol6.num45-10390>
- Fernández V. C., Llinares C. S. (2012). Características del desarrollo del razonamiento proporcional en la educación primaria y secundaria. *Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas*, 30(1), 129-142. h
- Flores, R. C., y Albarrán, A. M. R. (2008). La Telesecundaria, ante la sociedad del conocimiento. *Revista Iberoamericana De Educación*, 44(7), 1–11. <https://doi.org/10.35362/rie4472187>
- García, E., Santiago, F. y Zepeda, G. (2019). Enseñanza de las matemáticas en escuelas multigrado y telesecundarias. En S. Otten, A.G. Candela, A. de Araujo, C. Haines y C. Munter (Eds.). Proceedings of the forty-first annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. (pp. 1751-1755). St Louis, MO: University of Missouri.
- Godino, J., y Batanero, C. (2003). Proporcionalidad y su Didáctica para Maestros. Departamento de didáctica de las matemáticas. Universidad de Granada. 412-443

- Healy, L., y Kynigos, C. (2010). Charting the microworld territory over time: design and construction in mathematics education. *Zdm – Mathematics Education*, 42(1), 63–76. <https://doi.org/10.1007/s11858-009-0193-5>
- Heller, P., Ahlgren, A., Post, T., Behr, M. J., y Lesh, R. (1989). Proportional reasoning: The effect of two context variables, rate type, and problem setting. *Journal of Research in Science Teaching*, 26(3), 205–220. <https://doi.org/10.1002/tea.3660260303>
- Hoyles, C., y Noss, R. (1987). Synthesizing mathematical conceptions and their formalization through the construction of a Logo-based school mathematics curriculum. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, 18(4), 581–595. <https://doi.org/10.1080/0020739870180411>
- Karplus, R., Pulos, S. y Stage, E. (1983). “Proportional reasoning of early adolescents”. In: R. Lesh and M. Landau (Eds.), *Acquisition of mathematics concepts and processes* (pp. 45-90). New York: Academic Press.
- Lamon, S. J. (2020). *Teaching Fractions and Ratios for Understanding: Essential Content Knowledge and Instructional Strategies for Teachers*.
- Lesh, R., Post, T. R., y Behr, M. (1988). Proportional reasoning. In M. Behr, y J. Hiebert (Eds.), *Number concepts and operations in the middle grades* (Vol. 2, pp. 93-118). National Council of Teachers of Mathematics, Lawrence Erlbaum Associates.
- Mejoredu. Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. (2022). *Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México. Cifras del ciclo escolar 2020-2021*.
- Mochón, S., (2012). Enseñanza del razonamiento proporcional y alternativas para el manejo de la regla de tres. *Educación Matemática*, 24(1), 133-157.
- Modestou, M., y Gagatsis, A. (2010). Cognitive and Metacognitive Aspects of Proportional Reasoning. *Mathematical Thinking and Learning*, 12(1), 36–53. <https://doi.org/10.1080/10986060903465822>
- Noss, R., y Hoyles, C. (2019). Micromundos, Construcciónismo y Matemáticas. *Educación Matemática*, 31(2), 7–21. <https://doi.org/10.24844/em3102.01>
- Öztürk, M., Demir, Ü., y Akkan, Y. (2021). Investigation of Proportional Reasoning Problem Solving Processes of Seventh Grade Students: A Mixed Method Research. *International Journal on Social and Education Sciences*, 3(1), 48–67. <https://doi.org/10.46328/ijones.66>
- Rizo, M. (2006). La interacción y la comunicación desde los enfoques de la psicología social y la sociología fenomenológica: breve exploración teórica. *Análisis: Cuadernos de comunicación y cultura*. ISSN 0211-2175, 33, 45-62
- Sánchez, E. (2013). Razones, proporciones y proporcionalidad en una situación de reparto: una mirada desde la teoría antropológica de lo didáctico. *Revista latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, 16(1), 65-97.
- Santos, L. (2006). Atención a la diversidad: Algunas bases teóricas de la didáctica multigrado. *Quehacer educativo*.
- SEP (2017). *Aprendizajes Clave para la educación integral*. SEP.
- Weir, S. (1987). *Cultivating Minds: A Logo Casebook*. HarperCollins Publishers.